

IMPACTO DA REABILITAÇÃO ORAL NA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTE DESDENTADO PARCIAL – RELATO DE CASO

TITLE (English)

Impact of Oral Rehabilitation on Quality of Life in a Partially Edentulous Patient – Case Report

AUTORES

Amanda Lopes Carneiro Celestino¹

Karina De Melo Rocha²

Talitha Maria Cabral Oliveira³

¹ Acadêmica do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana de Anápolis – FAMA, Instituto Metropolitano de Educação e Cultura LTDA, Anápolis, Brasil.

² Acadêmica do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana de Anápolis – FAMA, Instituto Metropolitano de Educação e Cultura LTDA, Anápolis, Brasil.

³ Docente do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana de Anápolis – FAMA, Instituto Metropolitano de Educação e Cultura LTDA, Anápolis, Brasil.

RESUMO (até 250 palavras)

A perda dentária pode acarretar alterações psicológicas, funcionais e estéticas, influenciando diretamente na qualidade de vida de um indivíduo. A reposição de dentes, por meio de próteses dentárias, visa restaurar a função mastigatória, fonética e melhora da autoestima devolvendo a estética perdida ao paciente desdentado parcial ou total. O presente trabalho teve como objetivo apresentar um caso clínico de reabilitação oral com prótese parcial removível e o impacto deste tratamento na qualidade de vida do paciente. Para analisar e compreender sobre o impacto na qualidade de vida foi aplicado um questionário OHIP-49 Perfil do Impacto da Saúde Bucal que consiste em 49 questões que captam 7 dimensões: limitação funcional, dor física, desconforto psicológico, incapacidade física, incapacidade psicológica, incapacidade social e deficiência. O plano de tratamento proposto foi de reabilitação oral com prótese parcial removível superior e inferior, foram feitas moldagens de estudo para delineamento e planejamento da prótese parcial

removível definitivas. A terapia reabilitadora mostrou-se eficaz, visto que foi possível obter um grau de satisfação do paciente através do questionário melhorando sua qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVE (3–5, DeCS)

Edentulismo, Qualidade de Vida, Prótese Parcial Removível, Reabilitação Oral.

ABSTRACT (até 250 palavras)

Tooth loss can lead to psychological, functional and aesthetic changes, directly influencing an individual's quality of life. The replacement of teeth, through dental prostheses, aims to restore masticatory, phonetic function and improve self-esteem, returning the lost aesthetics to the partially or totally edentulous patient. This study aimed to present a clinical case of oral rehabilitation with removable partial denture and the impact of this treatment on the patient's quality of life. To analyze and understand the impact on quality of life, an OHIP 49 Profile of the impact of oral health questionnaire was applied, which consists of 49 questions that capture 7 dimensions: functional limitation, physical pain, psychological discomfort, physical incapacity, psychological incapacity, incapacity social and disability. The proposed treatment plan was oral rehabilitation with upper and lower removable partial dentures, study impressions were made for designing and planning the definitive removable partial denture. Rehabilitation therapy proved to be effective, as it was possible to obtain a degree of patient satisfaction through the questionnaire, improving their quality of life.

KEYWORDS (3–5, MeSH)

Edentulism, Quality of Life, Removable Partial Prosthesis, Oral Rehabilitation.

1. INTRODUÇÃO

O impacto na qualidade de vida de um paciente desdentado parcial vai além de prejuízos à estética. Perder os dentes afeta diretamente a função mastigatória, a fonação, o psicológico e socialização deste indivíduo. A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1946, definiu “Saúde” como “o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não só a ausência de doença”. Na Odontologia sugere que o objetivo final dos cuidados é o bem-estar mental e social do paciente (ASSIS, 2013). A qualidade de vida é afetada pela satisfação ou insatisfação com a saúde bucal. As preocupações dos pacientes são principalmente relacionadas ao conforto, a função e a estética. Quando esses fatores não atendem às expectativas do paciente, pode desenvolver quadros de

ansiedade, insegurança e diminuição da autoestima. Os pacientes edêntulos sentem-se insatisfeitos com sua imagem e acabam por se ausentar dos círculos sociais (BARBIERI, RAPOPORT, 2009; CARVALHO et al, 2018). A saúde oral relacionada com a qualidade de vida é reconhecida pela OMS como um segmento importante do programa global de saúde oral apresentado em 2007 e baseia-se numa construção multidimensional que inclui uma avaliação subjetiva da saúde oral do indivíduo, bem-estar funcional, bem-estar emocional, expectativas e satisfação (ALLEN, 2003). Em 1988, Locker propôs um modelo conceptual de qualidade de vida relacionada a saúde oral reconhecido como “Oral-Health Related Quality of Life” (OHRQoL) que analisa os problemas da cavidade oral e o impacto na qualidade de vida. A partir desse modelo conceptual, Locker, Slade & Spencer (1994) desenvolveram o questionário Oral Health Impact Profile (OHIP) que é atualmente o instrumento de OHRQoL mais usado e metodologicamente mais investigado devido as suas propriedades psicométricas satisfatórias. Apesar dos avanços nas políticas públicas de saúde bucal, o Brasil ainda possui elevado número de indivíduos com edentulismo parcial, acompanhado da necessidade de confecção em larga escala de próteses dentárias. O edentulismo parcial determina-se pela perda de alguns dentes permanentes, que resulta em alterações estruturais, estéticas e funcionais, afetando negativamente na qualidade de vida. (ALVES, 2018; AFONSO, 2017). Assim a prótese dentária provê substitutos para os dentes e os tecidos moles perdidos, restaurando as funções perdidas, a aparência estética, o conforto, a saúde do paciente, a fonética, a postura e restabelece um equilíbrio no sistema estomatognático (BRUM, 2013). A reabilitação de paciente parcialmente desdentado é imprescindível para a Odontologia, visando promover a reabilitação oral e devolver a estética, função mastigatória e fonação. Dentre as várias técnicas que podemos empregar, uma alternativa eficiente e bastante acessível é a prótese parcial removível (PPR) que substitui parcialmente dentes perdidos de modo a preservar as estruturas orais ainda existentes (COSTA et al., 2013). O uso de PPR tem um grande impacto na reabilitação oral, contribuindo na melhora da qualidade de vida, abordando a saúde como um todo, pois aumenta a autoestima do portador e permite o seu desenvolvimento na sociedade, além da reconstrução de sua imagem pessoal e social (VERYRUNE et al., 2005). Baseado na qualidade de vida e na importância da reabilitação funcional e estética do paciente com o uso de PPR. O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso clínico de um paciente desdentado parcial utilizando-se PPR associada à aplicação de questionário de qualidade de vida.

2. METODOLOGIA

Este trabalho consistiu de um estudo de relato de caso descritivo de reabilitação oral com PPR superior e inferior associado. Foi aplicado um questionário com questões de múltipla escolha com score de 0 a 4 sobre qualidade de vida OHIP-49 – Perfil do Impacto da Saúde Bucal (Anexo 1), realizado em três etapas: pré, pós imediato e após 1 mês de reabilitação. O paciente foi selecionado através do prontuário realizado na Clínica Escola Illuminare da Faculdade Metropolitana de Anápolis – FAMA, foi feita a anamnese com perguntas abertas e fechadas no intuito de conhecer suas queixas principais e suas possíveis alterações sistêmicas. Logo após, foi realizado os exames extra e intra orais, periograma, odontograma e radiografia panorâmica, onde foi constatado a necessidade de uma reabilitação oral. Dessa forma o paciente se enquadrou no grupo de critério de exclusão entre os demais prontuários. O planejamento de reabilitação foi elaborado de acordo com as necessidades do paciente que há 12 anos não utilizava a prótese inferior por não ter se adaptado e utilizava a prótese superior mal adaptada e quebrada, sendo assim foi planejado a reabilitação com PPR associado á aplicação de questionário de qualidade de vida, OHIP-49 – Perfil do Impacto da Saúde Bucal.

Figura 1 - Fluxograma metodológico desenvolvido para o estudo de caso analisado.

1ª etapa	•Obtenção modelo de estudo
2ª etapa	•Delineamento do modelo de estudo
3ª etapa	•Confecção nichos e desgastes
4ª etapa	•Obtenção modelo de trabalho
5ª etapa	•Confecção da estrutura metálica
6ª etapa	•Prova da estrutura + registro
7ª etapa	•Montagem dos dentes
8ª etapa	•Prova dos dentes
9ª etapa	•Acrilização
10ª etapa	•Instalação da protése + orientação

Fonte: autoria própria.

O questionário visou aprofundar no impacto que a perda dos dentes ou próteses mal adaptadas, pode causar na autoestima, vida social, psicológico e na qualidade de vida como um todo desse paciente. O paciente assinou o termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e autorização de uso de imagem de acordo com a resolução 510 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais.

3. RESULTADOS

Paciente J.B.O, 60 anos, gênero masculino, compareceu à Clínica Escola Illuminari da Faculdade Metropolitana de Anápolis – FAMA, desejando realizar um tratamento reabilitador, tendo como queixa principal “Quero usar uma prótese melhor que não me machuque” SIC. (Figuras 2, 3 e 4). Foi aplicado a primeira etapa do questionário OHIP-49 – Perfil do Impacto da Saúde Bucal, onde foi constatado que o paciente estava com baixa autoestima, dificuldade de pronunciar algumas palavras, de se alimentar e socializar.

Figura 2 – Fotografia extrabucal: vista frontal com prótese (A); vista frontal sem prótese (B).

Fonte: autoria própria.

Figura 3 – Fotografia intrabucal: Condição bucal inicial do paciente com prótese (A); Condição bucal inicial do paciente sem prótese (B).

Fonte: autoria própria.

Figura 4 – Radiografia panorâmica.

Fonte: autoria própria.

Na anamnese, o paciente relatou não apresentar doenças sistêmicas. Ao exame clínico intraoral, observou-se o uso de prótese parcial removível na arcada superior, presença de pino sem coroa no elemento 34, tecido gengival saudável e ausência de mobilidade nos dentes remanescentes. As perdas dentárias configuravam edentulismo parcial nos arcos superior e inferior, classificados como Classe III de Kennedy, modificação 3.

Com o objetivo de restabelecer a função mastigatória e a estética, foi proposto um plano de tratamento baseado na confecção de uma coroa no elemento 34 e reabilitação com próteses parciais removíveis para ambas as arcadas. Inicialmente, o paciente recebeu orientações sobre higiene bucal, incluindo técnicas de escovação, uso do fio dental e importância de consultas periódicas para manutenção do tratamento.

Para o planejamento protético, foram obtidos modelos de estudo por meio de moldagem com hidrocoloide irreversível e vazamento em gesso tipo II. Em seguida, realizou-se o delineamento e planejamento das próteses, com preparo de nichos e desgaste seletivo no elemento 37, além da preparação do pino no elemento 34. Posteriormente, foi realizada nova moldagem com silicone de condensação para obtenção do modelo de trabalho.

O planejamento protético incluiu a definição de apoios, grampos e conectores adequados para cada arcada, visando garantir retenção, estabilidade e suporte das próteses. Após a confecção laboratorial, realizou-se a prova da armação metálica superior, que apresentou adaptação satisfatória, sem necessidade de ajustes. Foi selecionada a cor B4 da escala Vita Classical para os dentes artificiais e gengiva em tonalidade rosa escuro, visando melhor resultado estético.

Na sequência, foi realizada a prova e cimentação da coroa no elemento 34 com cimento resinoso dual. Posteriormente, foi realizada moldagem para confecção da armação metálica inferior, seguida da prova clínica, que também apresentou adaptação adequada. Após a montagem dos dentes em cera, foram realizadas as provas estéticas e funcionais, que apresentaram resultados satisfatórios tanto para o paciente quanto para os profissionais envolvidos.

Com a aprovação das provas clínicas, as próteses foram encaminhadas para acrilização e, posteriormente, instaladas em boca. Após a instalação, foram realizados ajustes oclusais necessários, e o paciente recebeu orientações quanto à higienização da cavidade oral e das próteses, bem como informações sobre o período de adaptação. O paciente demonstrou satisfação com o resultado funcional e estético obtido.

Figura 5 - Próteses acrilizadas (A); Instalação das próteses (B).

Fonte: autoria própria.

Figura 6 Fotografia extrabucal: Inicial (A); Fotografia extrabucal: Final (B).

Fonte: autoria própria.

Após a instalação das próteses, o questionário OHIP-49 (Oral Health Impact Profile) foi aplicado em três momentos para avaliar o impacto da reabilitação na qualidade de vida do paciente. A primeira etapa foi realizada considerando as próteses antigas utilizadas pelo paciente. A segunda etapa ocorreu 15 dias após a instalação da nova prótese superior, e a terceira etapa foi realizada 30 dias após a instalação da nova prótese inferior. O instrumento avalia sete dimensões relacionadas à qualidade de vida — limitação funcional, dor física, desconforto psicológico, incapacidade física, incapacidade psicológica, incapacidade social e deficiência — por meio de uma escala de 0 a 4, na qual 0 representa ausência de impacto e 4 representa grande impacto negativo na qualidade de vida.

Na primeira etapa, referente às próteses antigas, os resultados indicaram alto impacto negativo na qualidade de vida, com pontuação máxima nas dimensões avaliadas. O paciente relatou baixa autoestima, dificuldade na pronúncia de palavras, limitações na mastigação, prejuízo na digestão, desconforto psicológico e dificuldade de socialização.

Na segunda etapa, realizada após 15 dias da instalação da nova prótese superior, observou-se melhora significativa em todas as dimensões avaliadas, com ausência de impacto negativo na qualidade de vida. O paciente relatou melhora na autoestima, na mastigação, na pronúncia das palavras e maior segurança para sorrir e interagir socialmente.

Na terceira etapa, realizada 30 dias após a instalação da prótese inferior, foram observados resultados de impacto leve a moderado, principalmente relacionados à fase inicial de adaptação. O paciente relatou sensibilidade em alguns dentes e desconforto gengival nos primeiros dias de uso da prótese inferior, porém apresentou satisfação com a estética e melhora da autoestima.

De modo geral, os resultados demonstraram que a reabilitação oral com prótese parcial removível proporcionou melhora significativa na qualidade de vida do paciente, restabelecendo funções mastigatórias, estética e favorecendo a reintegração social. As dificuldades iniciais relacionadas à adaptação da prótese inferior foram consideradas esperadas e tendem a diminuir com o tempo de uso e adaptação funcional.

4. DISCUSSÃO

A perda dentária e o uso de próteses mal adaptadas podem comprometer significativamente a qualidade de vida dos indivíduos, afetando funções essenciais como mastigação, fala, estética e interação social. No presente relato de caso, os resultados obtidos na primeira etapa do questionário evidenciaram grande impacto negativo na qualidade de vida do paciente, com pontuação máxima nas dimensões avaliadas. Esses achados reforçam que a ausência de dentes associada ao uso de próteses antigas ou inadequadas pode gerar limitações funcionais, desconforto psicológico e dificuldades de socialização, conforme descrito por Souza (2009) e Assis (2013).

Após a instalação da nova prótese superior, observou-se melhora significativa em todas as dimensões avaliadas, com redução do score para zero após 15 dias de uso. O paciente relatou melhora na autoestima, na pronúncia das palavras, na mastigação e maior facilidade em interações sociais. Esses resultados corroboram a literatura, que destaca que o tratamento reabilitador com prótese parcial removível, quando bem planejado, apresenta elevado grau de satisfação e bom custo-benefício (Costa, 2013). Além disso, a substituição de dentes perdidos por meio de tratamento protético contribui para a recuperação das funções orais e para a reintegração social do paciente (Barbieri; Rapoport, 2009).

Em relação à prótese inferior, os resultados demonstraram melhora geral, porém com presença de dor física e dificuldade inicial de adaptação. Tal achado pode ser explicado pelo longo período em que o paciente permaneceu sem prótese inferior, aproximadamente 12 anos. De acordo com Kaiser (2002), a adaptação às próteses inferiores tende a ser mais lenta, podendo levar até quatro vezes

mais tempo em comparação às próteses superiores, devido às características anatômicas e funcionais da mandíbula.

No caso clínico apresentado, o paciente apresentava arcadas superior e inferior classificadas como Classe III de Kennedy modificação 3, com amplo espaço protético. Nessas situações, a prótese parcial removível constitui uma alternativa terapêutica amplamente utilizada para reabilitação de áreas edêntulas, restaurando função e qualidade de vida (Leles, 1999). Entre as vantagens desse tipo de tratamento destacam-se o caráter minimamente invasivo, o baixo custo, o menor desgaste da estrutura dentária e o tempo clínico reduzido (Bonachela; Telles, 1988).

Entretanto, algumas limitações devem ser consideradas, como a possibilidade de reabsorção do rebordo residual sob as selas protéticas, o que pode gerar tensões nas estruturas de suporte ao longo do tempo. Por esse motivo, o planejamento adequado da prótese é essencial para garantir estabilidade, retenção e suporte, conforme ressaltado por Ben-Ur et al. (1991) e Souza (2009).

Embora a reabilitação com implantes dentários seja atualmente considerada uma das principais opções terapêuticas para substituição de dentes perdidos, devido às suas características biológicas e biomecânicas favoráveis (Matiello; Trentin, 2015), fatores como custo e condições socioeconômicas do paciente podem limitar sua indicação. Dessa forma, a prótese parcial removível permanece como uma alternativa viável e eficaz em muitos casos clínicos.

5. CONCLUSÃO

O sucesso do tratamento reabilitador, mostrou que a reabilitação oral com próteses removíveis parciais, continua sendo uma solução viável para determinados casos de edentulismo, levando em consideração a condição financeira e biológica do paciente. 13 Observou-se baseado no questionário OHIP-49 a satisfação do paciente frente ao tratamento proposto, pois a terapia foi eficaz devolvendo função mastigatória, fonética, estética e qualidade de vida.

ASPECTOS ÉTICOS

O presente estudo caracteriza-se como relato de caso clínico. O paciente participante foi previamente informado sobre os objetivos da pesquisa e concordou voluntariamente em participar do estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), bem como o termo

de autorização para uso de imagem. O estudo seguiu os princípios éticos estabelecidos pela Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, garantindo confidencialidade, privacidade e anonimato das informações do participante.

CONFLITO DE INTERESSES

As autoras declaram que não há conflito de interesses relacionados à realização e publicação deste estudo.

FINANCIAMENTO

O presente estudo não recebeu financiamento de agências públicas, comerciais ou sem fins lucrativos, sendo desenvolvido com recursos próprios das autoras e da clínica escola da instituição.

REFERÊNCIAS (ABNT – NBR 6023)

AFONSO, Andreia et al. Qualidade de vida relacionada com a saúde oral: validação portuguesa do OHIP-14. *Psicologia, Saúde & Doenças*, Lisboa, v. 18, n. 2, p. 374-388, ago. 2017.

ALLEN, Paul F. Assessment of oral health related quality of life. *Health and Quality of Life Outcomes*, v. 1, p. 40, 2003.

ALVES, Anne C. et al. Quality of life related to complete denture. *Acta Odontológica Latinoamericana*, Buenos Aires, v. 31, n. 2, p. 3-10, ago. 2018.

ASSIS, A. C. M. de P. *Estudo da qualidade de vida de pacientes portadores de prótese dentária removível*. 2013. 34 f. Monografia (Mestrado Integrado em Medicina Dentária) – Faculdade de Medicina Dentária, Universidade do Porto, Porto, 2013.

BARBIERI, C. H.; RAPOPORT, A. Avaliação da qualidade de vida dos pacientes reabilitados com próteses implanto-muco-suportadas versus próteses totais convencionais. *Revista Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço*, São Paulo, v. 38, n. 2, abr./maio/jun. 2009.

BEN-UR, Z.; AVIV, I.; MAHARSHAK, B. Factors affecting displacement of free-end saddle removable partial dentures. *Quintessence International*, v. 22, p. 23-27, 1991.

BONACHELA, W. C.; TELLES, D. *Planejamento em reabilitação oral com prótese parcial removível*. 1. ed. São Paulo: Santos, 1998.

BRUM, G. R. *O impacto do uso de próteses totais convencionais na autoestima dos pacientes idosos: uma revisão de literatura descritiva*. 2013. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Faculdade de Odontologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.

CARVALHO, L. F. de et al. O impacto do edentulismo na qualidade de vida de pacientes edêntulos. *Revista da ACBO*, Maceió, v. 8, n. 1, 2018.

COSTA, A. P. S. et al. Qualidade técnica e satisfação relacionadas às próteses totais. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, p. 453-460, 2013.

FLECK, M. P. A. et al. Desenvolvimento da versão em português do instrumento de avaliação de qualidade de vida da OMS (WHOQOL-100). *Revista Brasileira de Psiquiatria*, São Paulo, v. 21, n. 1, 1999.

KAISER, F. *PPR no laboratório*. 1. ed. Curitiba: Maio, 2002.

LELES, C. R.; MELO, M.; OLIVEIRA, M. M. M. Avaliação clínica do efeito da prótese parcial removível sobre a condição dental e periodontal de desdentados parciais. *ROBRAC*, v. 8, n. 25, p. 8-14, 1999.

LOCKER, D.; QUIÑONEZ, C. Functional and psychosocial impacts of oral disorders in Canadian adults: a national population survey. *Journal of the Canadian Dental Association*, v. 75, p. 521-521, 2009.

LOCKER, D.; SLADE, G. D.; SPENCER, A. J. Development and evaluation of the Oral Health Impact Profile. *Community Dental Health*, v. 11, p. 3-11, 1994.

MATIELLO, Catiély Níobe; TRENTIN, Micheline Sandini. Implante dentário com carga imediata na região anterior superior: relato de caso clínico. *Revista da Faculdade de Odontologia*, Passo Fundo, v. 20, n. 2, p. 238-242, maio/ago. 2015.

SOUZA, M. M. *Manual de prótese parcial removível*. 1. ed. São Paulo, 2009.

VEYRUNE, J. L. et al. Impact of new prostheses on the oral health related quality of life of edentulous patients. *Gerodontology*, v. 22, n. 1, p. 3-9, 2005.